

DOI: 10.15276/ETR.05.2023.7
DOI: 10.5281/zenodo.10092432
UDC: 005:347.191.11]:004(519.5)
JEL: D7, E01, F52, G3, L52, G3, M1, N85, O32, P41

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ

MANAGEMENT FEATURES OF THE SOUTH-KOREAN CORPORATIONS IN THE DIGITAL PARADIGM OF DEVELOPMENT

Stanislav M. Petko, PhD in Economics, Associate Professor
*Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine*
ORCID: 0000-0002-5686-1067
Email: petkostas1990@gmail.com

Received 29.09.2023

Петько С.М. Особливості менеджменту південно-корейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку. Оглядова стаття.

Статтю присвячено дослідженню основ формування та особливостей еволюції системи управління в південнокорейських організаціях. Визначено, що формування системи менеджменту в Республіці Корея відбувалося паралельно із швидкою індустріалізацією економіки країни, узявши за основу японську модель управління та ідеї конфуціанства. Проаналізовано період впровадження економічних реформ і з'ясовано, що колективізм відіграв важливу роль в управлінні при першому етапі індустріалізації економіки Республіки Корея. Зазначено, що для бізнес-структур повного інноваційного циклу, колективізм був стримуючим фактором при переході на інноваційні бізнеси, які потребують креативні підходи в менеджменті. На прикладі сервісно-орієнтованої корпорації "Naver Corporation" доведено, що південнокорейські технологічні бізнес-структури «нового типу» використовують західні підходи в корпоративному управлінні, які ґрунтуються на гнучкому менеджменті, прозорості прийняття управлінських рішень, креативності, особистісних цінностях та ESG-концепції.

Ключові слова: Республіка Корея, менеджмент, корпоративне управління, ІКТ, колективізм, чеболь, цифрове лідерство

Petko S.M. Management Features of the South-Korean Corporations in the Digital Paradigm of Development. Review article.

The article is devoted to investigation of the formation features and evolution of the South-Korean organizations management system. It was determined, that the South-Korean management system formation occurred in the parallel with the rapid economy industrialization, which was based on the Japanese management model and Confucian ideas. During the historical excursion, the period of economic reforms implementation was analyzed. It was proved, that the group collectivism played an important role in management in the first stage of the South-Korean economy industrialization. It was noted, that for the South-Korean transnational business-structures of the full innovation cycle, collectivism was a restrictive factor in the transition to the innovative businesses, which requires creative approaches in management. On the example of the service-oriented Naver Corporation, it was proved, that the South-Korean technological business structures of a «new type» are using only Western approaches in the Corporate Governance, which based on the flexible management, transparency of management-decisions making, creativity, personal values of the managers and ESG-concept.

Keywords: Republic of Korea, management, corporate governance, ICT, collectivism, chaebol, digital leadership

У висококонкурентному середовищі важливим фактором успіху для будь-якої організації є обрана модель управління разом з наявним інтелектуальним капіталом, що відповідає вимогам сучасних трендів. Обрана модель управління безпрецедентно впливає на ефективний менеджмент у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації.

Незалежно від форми власності, величини та прибутковості південнокорейських організацій на початковій стадії зародження принципів управління (в обранні саме японської моделі) відіграв азійський менталітет корейської нації та колоніальне минуле під гнітом Японської Імперії до 1945 року. Зауважимо, що південнокорейська модель управління увібрала в себе не тільки окремі компоненти японської моделі, а практично її всю, що потім перелилося у створення чеболей (великі фінансово-промислові групи) у процесі транснаціоналізації економіки Республіки Корея. Це викликає питання у великого кола науковців щодо оригінальності (самоідентичності) існування південнокорейської моделі управління. Саме японська модель управління стала найближчою і найзрозумілішою для південнокорейців, бо цьому сприяла тридцятип'ятирічна японська окупація Корейського півострову, а також схожі підходи в ієрархічній структурі управління. За основу свого менеджменту новостворені південнокорейські чеболі спиралися на досвід управління у великих японських структурах «кейрецу», які є різнопрофільними бізнес-структурами, що формують органічний кластер пов'язаних між собою компаній.

Узявши за основу японську модель управління (середина 1960-х – початок 1970 років) у Республіці Корея почало зароджуватись «економічне диво на річці Хан», що мало на меті вивести країну в лідери, обравши експортоорієнтовану модель розвитку економіки. Тому, без ефективної організаційної моделі управління та виваженої

економічної Урядової політики в Республіці Корея «дива на річці Хан» не відбулося б.

Зробивши ставку на індустріалізацію та експорт промислової продукції, спираючись на перші вдалі результати реформ протягом 1970–1980-х рр., також використовувати японську модель управління та акцентувати увагу на експортоорієнтованій політиці почали й інші швидкозростаючі країни Південно-Східної Азії: Гонконг, Сінгапур, Тайвань. А наприкінці 1990-х на початку 2000-х років Комуністична партія Китаю теж перейняла економічний досвід «нових індустріальних країн» та основи корпоративного управління з капіталістичним вектором розвитку національної економіки.

Пожертувавши демократією на протязі 18-річного перебування генерала Пак Чон Хі на чолі Республіки Корея, завдяки впровадження економічних реформ, країні вдалося за одне покоління здійснити стрімкий перехід південно-корейської економіки від аграрно-сировинного приросту Японії до індустріальної країни з технологічним експортом. Акцентуючи увагу на розвиток інноваційних галузей та освіти, Урядова політика Республіки Корея була спрямована на фінансування технологічних галузей із залученням професійних управлінців з-за кордону для використання їх досвіду, який впливав на ефективний менеджмент у новостворених чеболях. Крім того, результати перших реформ спонукали південнокорейський Уряд запрошувати американських топ-менеджерів, які працювали деякий час в японських кейрецу, розуміли «азійський» менталітет та суть жорсткого ієрархічного управління у великих бізнес-структурах [1].

Становлення цифрового Уряду, участь Республіки Корея в проблемах сталого розвитку, зростаюча популярність серед населення класичних сервісно-орієнтованих корпорацій внесли кардинальні зміни до існуючої моделі управління, що також пришвидшило процеси формування компетентностей менеджерів майбутнього в цифровій парадигмі розвитку південнокорейських організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

У сучасному турбулентному середовищі з елементами постійно зростаючої де-глобалізації та санкційного тиску, вдале управління є імперативом гармонійного розвитку, що забезпечує організаціям довгострокову ефективність або прибутковість на фоні інших конкурентів. Концепт розвитку моделей управління у функціонуванні організацій, проблематика менеджменту в діяльності глобальних технологічних та цифрових корпорацій, вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування менеджерських компетентностей майбутнього, досліджували українські та зарубіжні вчені-практики, зокрема: Ф. Агйон (Philippe Aghion, 2019), Р. Акофф (Russell Ackoff, 1999), Л. Антонюк, О. Балан, В. Білошапка

С. Гурієв (Sergei Guriev, 2019), К. Джу (Kangchul Jo, 2019), П. Друкер (Peter Drucker, 1977), С. Кім (Sung-Bou Kim, 2020), Д. Кім (Dongwook Kim, 2020), Ф. Котлер (Philip Kotler, 2006), Р. Коуз (Ronald Coase, 2011), Д. Лук'яненко, Ч. Нам (Chong Nam, 2004), М. Пак (Park Moon-ho, 2018), Є. Панченко, М. Портер (Michael Porter, 2015), Л. Руденко-Сударєва, С. Тан (Tan Soo-Kee, 2015), Такасі Хікіно (Takashi Hikino, 1990), О. Титова, Г. Хофстеде (Geert Hofstede, 2005), С. Філіппова, А. Чандлер (Alfred Chandler, 2001).

Становлення південнокорейської економіки в контексті інноваційно-цифрового прогресу та конкурентної боротьби за лідерство на техноглобальних ринках ґрунтовно розглядали у своїх наукових студіях провідні дослідники: О. Джанг (Ok Young Jung, 2018), Х. Джеон (Houngcheul Jeon, 2008), Л. Джи-Янг (Lee Ji-Young, 2018), Х. Кім (Hayam Kim, 2008), Л. Кістерський, Д. Лук'яненко, О. Мозговий, М. Окландер, С. Петько, А. Поручник, Н. Нга (Nguyen Thi Phi Nga, 2018), Й. Пак (Yongjin Park, 2018), С. Сіденко, У. Хео (Uk Heo, 2008), К. Холройд (Carin Holroyd, 2018), Е. Чунг (Edward Y.J. Chung, 2018), О. Швиданенко та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Проведений пошук у наукових рецепціях згаданих учених дозволяє дослідити і зрозуміти теоретичні основи та різноманітні підходи щодо вивчення феномену південнокорейської моделі управління та впливу інформаційно-комунікаційних технологій на подальший конкурентний розвиток економічних систем. Варто наголосити, що для наступних наукових розвідок з окресленої тематики та більш глибокого дослідження менеджменту в південнокорейському корпоративному секторі, потребує студіювання: 1) переваг та недоліків від використання південнокорейської моделі менеджменту чеболями у забезпеченні свого конкурентного лідерства на техноглобальних ринках; 2) компаративного аналізу корпоративного управління південнокорейськими технологічними корпораціями ("Samsung Electronics", "SK Hynix") з основними конкурентами в індустрії виробництва напівпровідників, де початково закладено англо-американську ("Qualcomm", "Intel") та західноєвропейську ("Infineon", "ST Microelectronics") моделі корпоративного управління.

Метою статті є теоретико-практичне обґрунтування еволюції південнокорейської моделі управління, організаційного профілю та бізнес моделі сервісно-орієнтованих корпорацій ("Naver Corporation"), формування креативно-цифрового корпоративного середовища та компетентностей майбутнього у менеджерів цифрових компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження

Республіка Корея є успішним кейсом, як можна до мінімальних дрібниць скопіювати японський, радянський та американський досвід у побудові економіки й управлінні, а саме:

1) японський – в організаційному управлінні; 2) радянський – у проведенні протекціоністської політики, індустріалізації та виконання економічних «п'ятирічних планів»; 3) американський – в інтернаціоналізації виробничої діяльності та механізмів сприяння проведення на своїй території НДДКР для подальшого інноваційно-технологічного розвитку бізнес-структур [2-6].

Через що, залучений зарубіжний досвід до організаційного управління поєднаний із вдалою Урядовою економічною політикою протягом останніх сорока років, допомогло стати Республіці Корея високорозвинутою країною-членом ОЕСР з високим рівнем ВВП на душу населення, який за підсумками 2022 року становив 32 200 дол. США [7].

Переїнявши японський досвід, південнокорейський менеджмент побудовано на пірамідальній жорсткій ієрархії, високій дистанції влади, тісних міжособистісних зв'язках, близькістю великих бізнес-структур (чеболей) до влади, де культурний концепт та ідеї корейського конфуціанства відіграли вирішальну роль у його формуванні [8]. З точки зору зародження ефективної гармонії між владою і бізнесом саме південнокорейський колективізм, який базується на прагненні до роботи, верховенстві інтересів колективу або групи людей (корпорація, нація, держава) над особистими, що націлений на досягнення колективної ідеї (прийняття нацією авторитарності серед вищого керівництва країни для побудови економіки), дозволило Республіці Корея створити за короткий проміжок часу «економічне диво на річці Хан».

Навіть за наших часів, на відміну від західних країн, які в основу моделі організаційного управління закладають свободу ідей співробітника, індивідуалізм та креативність, – у південнокорейському управлінні домінують почуття обов'язку перед колективом, постійних обов'язків перед керівництвом, страх менеджерами нижчої ланки брати на себе ініціативу та відповідальність та пропонування креативних ідей колегам з вищої ланки у корпоративній ієрархії. Притому міжособистісні стосунки у південнокорейському колективі між співробітниками ні в якому разі не повинні впливати на якість роботи та результативність організації в цілому. Жертвувати вільним часом та особистим життям для роботи – це основа, яку має знати співробітник не-корейського походження, що прагне працювати у будь-якій південнокорейській організації.

До поділу корейського півострова у 1953 році на Південь та Північ корейці були мононацією з рисами колективізму, які займалися дрібним підприємництвом та сільським господарством. Корейське конфуціанство, як філософська думка, було дуже популярним у суспільстві навіть у часи японської окупації. Після формального завершення війни (1953 р.) конфуціанство стало централізуючою силою у побудові післявоєнного

соціального устрою в Республіці Корея. Особливо ідеями конфуціанства (монарх має безмежну владу) для пропаганди серед широких мас населення користувався президент Лі Син Ман, який після свого третього обрання перетворився у звичайного азійського, корумпованого диктатора.

Зазначимо, що не тільки корейське конфуціанство впливало на становлення жорсткого колективізму, а також йому сприяла національна система освіти та обов'язкова служба в армії для усіх чоловіків призовного віку. Розроблена за американськими стандартами південнокорейська військова навчальна програма, участь трьохсоттисячного південнокорейського контингенту у В'єтнамській війні (1959-1975) проти комуністів та обов'язкова дворічна служба в армії сприяли розвитку колективної культури та трудової дисципліни для переважної більшості працюючого чоловічого населення [9]. Військова дисципліна залишила неабиякий слід у подальшому управлінні, бо чоловіки на той час склали переважну більшість працездатного населення в Республіці Корея. Надалі військова система управління домінувала серед південнокорейського правлячого класу з 1961 по 1979 рр. і до самого моменту вбивства генерала Пак Чон Хі (1979). Гасло "woori" (ми) було присутнім не тільки в публічних компаніях, а також у приватному секторі та армії [10].

Слід акцентувати увагу на тому, що на початковій стадії індустріалізації економіки, південнокорейський стиль управління сприймався як авторитарний та був сфокусований на роботу груп в організаціях. Деякі дослідження доводять, що лідерство в південнокорейських організаціях було ієрархічним, авторитарним, а в деяких випадках патерналістським [11]. Яскравими прикладами патерналістського управління в ієрархічній владі слугують колишні Президенти-диктатори в Республіці Корея: Пак Чон-Хі та Чон Ду-Хван. Саме вони, маючи абсолютну владу в країні, брали на себе всю відповідальність у проведенні економічних реформ в Республіці Корея.

У такий спосіб, ієрархічна структура лімітує гнучкість в управлінні, але можна констатувати, що авторитарне лідерство дозволяє швидко приймати рішення. В південнокорейській системі управління акцентується увага на груповій свідомості та відповідальності, що вважаються критичними цінностями для організації. Такі цінності колективізму стимулювали розвиток командного духу серед працівників групи, що сприяло підвищенню продуктивності праці. Колективізм спонукає до міцних групових відносин, де кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за групу в цілому. Чим більша в південнокорейській організації культура колективізму, тим більша вірогідність того, що працівники прийматимуть командні домовленості у розподілі обов'язків по роботі.

Тож фокусуємось на ролі менеджменту в розвитку південнокорейського підприємництва,

можна стверджувати, що в культуру корпоративного управління в Республіці Корея було покладено принципи колективізму, бо колективізм представляє собою етичну, політичну чи соціальну систему поглядів, яка підкреслює взаємозалежність людей і «ставить інтереси колективу вище ніж інтереси окремої особистості. Колективізм висуває на перший план громаду й суспільство, ставлячи групову мету над особою» [12].

Своєю чергою, національний лідер реформ 1961-1979 рр. Пак Чон Хі є фундатором створення південнокорейських чеболей, бо саме вони заклали основу для розвитку промислових галузей на території країни завдяки колективізму в управлінні [13]. Саме Пак Чон Хі ввів національну ідею «самопожертви» працівників на роботі, яка характеризувалась повним придушенням їх прав, при якій південнокорейські робітники повинні були працювати багато годин за мінімальну заробітну платню, були заборонені перерви та відпустки під час реалізації п'ятирічок. Така трудова повинність була спрямована на полегшення південнокорейським промисловим чеболям виробляти експортоорієнтовані товари за нижчою собівартістю з-поміж японських, американських та німецьких конкурентів. До того ж були заборонені і профспілки, а діяльність робітників та їхнє невдоволення важкою працею за мінімальну заробітну платню каралося втручанням військової поліції та органами національної безпеки. Політика індустріалізації Республіки Корея під керівництвом Пак Чон Хі заохочувала великі південнокорейські промислові групи відкривати все більше експортоорієнтованих виробництв на території країни, де звичайні працівники не мали ніякого голосу, а їхні потреби ніхто не враховував [10].

Глобалізація, а потім з часом і цифровізація, почали тиснути на Уряд та технологічні чеболі, стимулюючи їх бути готовими до змін в управлінні [14]. Будучи консервативним, ієрархічно управлінським суспільством, південнокорейський Уряд та великі бізнес-структури почали розуміти важливість індивідуальних цінностей менеджерів, державних управлінців та їх креативу під впливом технологічних викликів. Після Азійської валютно-фінансової кризи (1997-1998 рр.) в корпоративному секторі спостерігався вражаючий інноваційно-технологічний ривок, який характеризувався поширенням ІКТ та широкомасштабним ІТ-виробництвом, що безпрецедентно вплинуло на розвиток цифрового менталітету у південнокорейському суспільстві [15]. Разом з тим у менеджменті SMEs і дотепер домінують колективістські цінності. До того ж характерною рисою у великих південнокорейських бізнес-структурах є те, що їх власники готові надавати повноту влади щодо прийняття рішень серед топ-менеджменту, сприяти прозорості в наглядових радах та акцентувати увагу на індивідуальні підходи в управлінні серед менеджерів нижчої і середньої ланок. Незважаючи

на прийняття у менеджменті великими південнокорейськими корпораціями західних підходів, які основані на інноваціях та креативному менеджменті, в SMEs компаніях до цього часу домінує традиційно засноване підпорядкування «старшому» в ієрархічній структурі управління «зверху вниз».

Вертикальна ієрархія, яка стала характерною для організаційного управління під час диктатур Президентів Республіки Корея Пак Чон Хі та Чон Ду Хван, стала загрожувати подальшому інноваційному розвитку південнокорейських технологічних корпорацій, оскільки у двохтисячних роках вони почали показувати ознаки уповільнення у прийнятті важливих рішень, що були вкрай необхідні для забезпечення конкурентного лідерства при безпрецедентних технологічно-цифрових викликах. Для того щоб підтримувати стійку динаміку виробництва та створити попит на технологічний експорт, для південнокорейських чеболей було необхідним вийти за рамки існуючого товарного профілю і зосередитися на інноваціях та НДДКР у передових індустріях з використанням гнучкого менеджменту [10].

Варто зазначити, що ієрархічне управління погано впливає на інноваційність організації, оскільки мобільність співробітників є обмеженою і не сприяє вільній комунікації та обміну ідей між топ-менеджментом та виконавцями. Гнучкий менеджмент або органічна структура на відміну від механічної в поєднанні з інтегрованими ІКТ дозволяє швидко акумулювати інформацію, приймати управлінські рішення, брати на себе відповідальність незалежно від ієрархічного положення співробітників [16].

Після успішного виходу Республіки Корея з фінансової кризи 1997-1998 рр. при подальших технологічно-цифрових викликах, які постали перед економікою країни, великі бізнес-структури почали кардинально переосмислювати традиційні підходи до менеджменту та формувати нові бізнес-моделі, що основані на інноваціях та креативному менеджменті [17]. Технологічні чеболі, такі як "Samsung", "LG", "SK", "Hyundai", "Kia" та інші усвідомили необхідні зміни в менеджменті, тому що слабкі сторони традиційного колективістського стилю управління не відповідали цифровим викликам, бурхливому розвитку ІКТ та передовим технологіям Індустрії 4:0, які по своїй природі є суто інноваційно-орієнтованими індустріями [18]. У такий спосіб, бізнес-модель нещодавно створених сервісно-орієнтованих південнокорейських корпорацій "Naver", "Coupang" та "Kakao", полягає у веденні інноваційного бізнесу, а в менеджменті широко імплементуються креативні підходи (табл. 1).

У цьому контексті є влучною думка Д. Лук'яненка, який вважає, що в системі корпоративного управління спостерігаються зміни основані на інноватизації та креативізації глобальної економіки та бізнесу завдяки поширенню передових технологій Індустрії 4:0.

Таблиця 1. Еволюційна модель управління у процесі становлення південнокорейської економіки

Роки	Процеси в економіці	Еволюція управління	Суб'єкти
1945-1961	Міжкланова боротьба (розподіл ресурсів та влади, безробіття, післявоєнна розруха, корупція, диктатура)	Японська модель управління (організаційна ієрархія, автократія, сімейні зв'язки, висока дистанція влади, корейське конфуціанство, клановість)	SMEs (дрібне підприємництво в торгівлі та сільському господарстві), слабкі післявоєнні інститути влади.
1961-1979	Індустріалізація Інтернаціоналізація Транснаціоналізація Ставка на людський капітал Експорторієнтована економіка Урядова підтримка SMEs Заборона на вивіз капіталу	Колективізм (жорсткі організаційні структури, авторитарне лідерство, патерналізм, військова диктатура, культ праці, ідеологія «самопожертви», мононаціоналізм, робота в групах, особистий борг перед колективом, державне втручання в організаційне управління)	Урядова організація сприяння експорту (KOTRA) Чеболі (POSCO, KEPCO) Фінансово-банківські організації (Industrial Bank of Korea; Kookmin Bank; Korea Export-Import Bank) Науково-дослідні інститути (KIST та KAIST)
1979-1998	Оцифрування Інформатизація Автоматизація Експорт ІТ-продукції	Внутрішньоорганізаційна культура Практика пожиттєвого найму, групова відповідальність, робота на створення суспільного блага в країні, боязкість втрати роботи, висока суїцидальність	Розвиток фінансово-промислових груп. (SK Group, Woori Financial Group, Hana Financial Group, Samsung Group, Hyundai Group, LG Group, KB Financial Group)
1998-2009	Цифровізація (масове виробництво ІТ-обладнання, розвиток ІКТ індустрії, платформізація бізнесу та урядових структур, цифрова інфраструктура, цифровий уряд, інтеграція е-урядових систем, відкритість даних)	Інноваційно-креативний менеджмент (креативно-інноваційна мотивація, креативна організація, креативне прогнозування та планування, креативне керівництво, креативний контроль, філософія цифрового лідерства, стейкхолдери, акціонери, прозорість та гласність системи управління)	Корпорації з повним інноваційним циклом, інтернет компанії (SK Telecom, Samsung Electronics, SK Hynix, LG Electronics, LG Display, Samsung SDI, Naver Corporation, Samsung SDS, Daou) Урядові цифрові платформи (Buy Korea, Invest Korea, Contact Korea)
2009 – дотепер	Цифрова трансформація (виробництво передових технологій Індустрії 4:0, Республіка Корея в індексах цифрової економіки)	Менеджмент ІКТ (креативний менеджер, креативна компанія, МВА-програми, формування компетентностей майбутнього в технологічно-цифрових корпораціях)	Цифрові корпорації ("Kakao", "Coupang", "Naver Corp.", "Daou". (Пошукові платформи, Fintech, е-комерція, цифровий контент, хмарні технології для B2B)

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 10, 11, 19-24]

За словами вченого відбувається: 1) перехід від вузької функціональної спеціалізації до інтеграції у складі і характері та стилі управлінської діяльності; 2) дебюрократизація, відмова від формалізації, ієрархії, уособлення функціональних та штабних ланок; 3) скорочення кількості ієрархічних рівнів; трансформація пірамідальних організаційних структур корпорацій для мінімізації кількості рівнів між топ-менеджментом та менеджерами нижчої ланки; 4) децентралізація функцій управління, перш за все, виробничих і збутових; 5) створення в межах корпорацій напівавтономних чи автономних, стратегічних бізнес-одиниць; 6) підвищення значущості інноваційності, створення в межах великих корпорацій венчурних фірм; 7) підвищення статусу інформаційних і кадрових засобів інтеграції; 8) встановлення інтернальних форм зв'язку між материнською компанією й іншими підприємствами; 9) формування автономних командних груп [25].

Крім того, вітчизняні науковці Т. Галахова, Д. Лук'яненко, О. Титова зазначають, що у менеджменті глобальних технологічно-цифрових

корпорацій акцентується увага на особисту ефективність у системі знань, умінь, навичок та професійних компетенцій. Тому, в широкому сенсі «креативність» можна розглядати як особливий тип творчого інтелекту із продукуванням нових нестандартних ідей, а у вузькому – як здатність працівника до генерації істотно нових елементів і форм, моделей та технологій, готових до розповсюдження і широкого використання. Креативна особистість, маючи генетичну основу, формується у процесі навчання і потребує постійного розвитку та тренінгу, в іншому випадку вона губиться під впливом консервативного навколишнього середовища [26].

Нижче розглянемо особливості менеджменту та бізнес модель південнокорейської цифрової корпорації передових технологій Індустрії 4:0 – "Naver Corporation".

"Naver Corporation" – це глобальна сервісо-орієнтована корпорація, створена у червні 1999 р., яка має найбільший інтернет портал у Республіці Корея "Naver", а її дочірні структури надають широкий спектр сервісів для домогосподарств та бізнесу, включаючи

популярний месенджер "Line", цифровий додаток для відеокамер "Snow", платформу цифрового контенту "Naver Webtoon", групову платформу соціальних мереж "Naver Band", платформу метавесвіту "Zereto", платіжні рішення для домогосподарств та бізнесу Fintech [27-30].

У 2022 р. компанія отримала сумарний дохід 8.2 трлн. південнокорейських вон (табл. 2) та активно будує бізнес модель на основі конвергенції цифрових індустрій з технологіями: пошукова інтернет платформа, e-commerce, fintech, цифровий контент, хмарні технології для B2B, B2C.

Таблиця 2. Фінансові показники «Naver Corporation» за основними бізнес-сегментами

Трлн. вон (KRW)	4 кв. 2021	3 кв. 2022	4 кв. 2022	4 кв. 2021/ 4 кв. 2022	2021	2022	2021/2022
Дохід	1,927.7	2,057.3	2,271.7	17,8%	6,817.6	8,220.1	20,6%
Пошукова платформа	895.5	896.2	916.4	2,3%	3,307.8	3,568.0	7,9%
Е-комерція	411.5	458.3	486.8	18,3%	1,488.5	1,801.1	21,0%
Fintech	295.2	296.2	319.9	8,4%	979.0	1,186.6	21,2%
Цифровий контент	218.7	311.9	437.5	100,1%	659.6	1,261.5	91,3%
Хмарні технології	106.9	94.8	111.1	3,9%	382.6	402.9	5,3%
Операційні витрати	1,576.5	1,727.1	1,935.3	22,8%	5,492.1	6,915.4	25,9%
Операційний прибуток	351.2	330.2	336.5	-4,2%	1,325.5	1,304.7	-1,6%
<i>маржинальність</i>	18,2%	16,1%	14,8%	-3,4%	19,4%	15,9%	-3,6%
ЕБИТДА							
<i>Рентабельність по ЕБИТДА</i>	483.5	463.7	486.6	0,6%	1,914.6	1,802.8	-5,8%
	25,1%	22,5%	21,4%	-3,7%	28,1%	21,9%	-6,2%
Чистий прибуток	299.8	231.6	122.6	-59,1%	16,477.6	664.0	-96,0%
<i>маржинальність</i>	15,6%	11,3%	5,4%	-10,2%	241,7%	8,1%	-233,6%

Джерело: складено авторами за матеріалами [28]

Дослідження та розробки в галузі штучного інтелекту, робототехніки, ІКТ, фінансових рішень та інших передових технологій спонукають рухатись вперед "Naver Corporation" у прагненні до трансформації та інноватизації існуючої технологічної інтернет-платформи "Naver". Компанія залишається відданою ідеї стосовно прагнення до спільного економічного зростання, що об'єднує зусилля з користувачами глобальної спільноти та значною кількістю партнерів у усьому світі. За версією авторитетного економічного журналу "Forbes" компанія "Naver Corporation" посіла у 2018 році дев'яте місце серед найбільш інноваційних компаній та стала шостою в рейтингу Future-50 за версією журналу "Fortune" [27]. Крім того, найбільший фондовий індекс Республіки Корея "KOSPI-50" (топ-50 корпорацій) включає в себе акції "Naver Corporation", які котируються на рівні 180.000 південнокорейських вон за 1 акцію (на жовтень 2023 р. еквівалентно 133 доларам США за курсом 1350 KRW/1USD) [31].

Уважаємо за потрібне зауважити, що загальна кількість співробітників корпорації за штатом складає 4930 (не включаючи закордонний персонал), а закордонні представництва «Naver Corporation» відкриті в Японії, США, Франції, Китаї, В'єтнамі, Тайвані, Індонезії, Тайланді [27].

Президентка компанії пані Чой Су-Йон (Choi Soo-Yeon) акцентує увагу на тому, що колишній менеджмент "Naver Corporation" (переважно з покоління засновників Інтернету) побудували фундамент, який надав цифровим компаніям можливість швидко здійснювати закордонну експансію, проводити диверсифікацію існуючої бізнес-моделі, використовувати глобальне партнерство для забезпечення цифрового

лідерства [29]. Саме в цифровий час топ-менеджмент "Naver Corporation" починає нову еру розвитку з несенням місії щодо представлення креативної моделі Інтернет-бізнесу, роз'яснення серед молодого покоління менеджерів та бізнесменів розуміння переваг використання ІКТ. Також Чой Су-Йон наголошує на необхідності передачі досвіду молодому поколінню, набутих компетентностей, навичок, креативу, які успадкували від попередників. У 2021 р. було засновано систему управління правами людини (співробітників), що допоможе у побудові організаційної культури корпоративного середовища, системи лідерства, які мають відповідати бренду та статусу "Naver". Того ж року було прийнято десять основних принципів прав людини "Naver Corporation" і здійснено оцінку корпоративного впливу на здоров'я людини з роз'ясненням ролі та обов'язків управління правами людини у побудові корпоративної культури компанії, що оснований на веденні інноваційного бізнесу та креативному менеджменті.

Практика публічного доступу до основної фінансової інформації та корпоративного управління в

"Naver Corporation" допомагає стейкхолдерам краще зрозуміти систему внутрішнього організаційного управління, яка спирається на стратегічне бачення ради директорів та менеджменту, що забезпечує передбачуваність та прозорість у прийнятті важливих рішень. "Naver Corporation" публікує щорічний звіт з корпоративного управління, який має на меті покращити критерії ESG концепції (принципи стійкого розвитку бізнесу), використовуючи її як прозорий спосіб розкриття інформації, що дозволяє досягти вдосконалення системи корпоративного управ-

ління. Компанія постійно докладє зусилля для того, щоб заслужити довіру серед акціонерів, показати їх цінність завдяки активної комунікації з ними та забезпечення доступу до прозорої інформації [29].

"Naver Corporation" зосереджена на створенні стійких корпоративних цінностей завдяки усіх зацікавлених сторін, тобто не тільки стейкхолдерів, а й звичайних користувачів, співробітників, акціонерів-інвесторів, партнерів та місцевих громад. Спираючись на ESG-лідерство серед наглядової ради та топ-менеджменту компанії, у 2020 р. було створено «ESG-комітет» та «Спеціалізовану ESG-організацію» (Green Impact Team) під час визначення середньострокових та довгострокових напрямків розвитку ESG-концепції, як один із способів для створення міцного фундаменту щодо системного управління ESG-принципами [30].

Підкреслимо, що в структурі корпоративного управління "Naver Corporation" важливою є стратегія імплементації ESG-концепції для підвищення корпоративних цінностей. Для цього були проведені перемовини між ключовими зарубіжними та місцевими інвесторами,

експертами з ESG, основними бізнес-партнерами, зовнішніми стейкхолдерами з приводу ESG питань, якими топ-менеджмент компанії має займатися та управляти у довгостроковій перспективі. Для цього було зібрано усю необхідну інформацію від структурних підрозділів, топ-менеджменту та наглядової ради. Спираючись на результати жвавих дискусій, було розроблено стратегію підвищення корпоративних цінностей на основі ESG-концепції, з акцентом на ключові сфери, до яких стейкхолдери виявили свій інтерес, і на якому "Naver Corporation" має зосередитись у середньостроковій і довгостроковій перспективах (рис. 1).

У жовтні 2020 року "Naver Corporation" створила ESG-Комітет при наглядовій раді, до складу якого увійшли CEO компанії та три незалежні зовнішні директори. Топ-менеджментом та наглядовою радою було розширено повноваження Комітету з ризик-менеджменту (колишній Антикорупційний комітет), який приймає важливі рішення з реалізації екологічних, соціальних питань та виконує функції з управління ESG-ризиками для забезпечення розширення можливостей ведення бізнесу.

Рисунок 1. Стратегія підвищення корпоративних цінностей на основі ESG-концепції в "Naver Corporation"

Джерело: складено авторами за матеріалами [30]

Пізніше, у грудні цього ж року, Комітет з ризик-менеджменту оприлюднив резолюцію щодо середньострокової та довгострокової стратегії реагування компанії на зміну клімату та визначив основні цілі стосовно зменшення викидів вуглецю в Республіці Корея до 2040 р. Починаючи з 2021 року в "Naver Corporation" проводяться щоквартальні міждепартаментні зустрічі з метою перевірки реалізації стратегічного напрямку виконання ESG-концепції, затверджуються основні дії, здійснюється управління та впровадження відповідних функцій з нагляду [30].

"Naver Corporation" ухвалила гнучку систему управління серед топ-менеджменту, яка відмежує CEO компанії від наглядової ради. Для забезпечення прозорості та гнучкості менеджменту, завдяки політики збільшення частки незалежних директорів у наглядовій раді, до компанії залучається все більше фахівців з відповідним досвідом та сформованими управлінськими компетентностями. Компанія вчасно та прозоро здійснює публічний доступ до інформації, що пов'язана з фінансовим станом, корпоративним управлінням, змінами, які відбуваються в організації. Наприклад, у відкритому електронному доступі на офіційному сайті "Naver Corporation" можна знайти всі важливі нормативно-правові акти, які пов'язані з наглядовою радою та змінами в її складі, документи про ефективність корпоративного управління, щорічні фінансові звіти до яких мають публічний доступ усі потенційні інвестори та акціонери [30].

На склад наглядової ради компанії "Naver Corporation" південнокорейське законодавство має безпрецедентний вплив. Згідно комерційного законодавства Республіки Корея усі компанії, які котируються на південнокорейській фондовій біржі з загальними активами понад двох трлн. вон, відсоток незалежних зовнішніх директорів у наглядовій раді має перевищувати їх за загальною кількістю. Для забезпечення належного управлінського балансу в компанії, починаючи з 2012 р., переважна кількість зовнішніх директорів в наглядову раду обиралися Номінаційним комітетом. На кінець грудня 2020 р. наглядова рада "Naver Corporation" складалася із семи членів, з них – чотири зовнішніх незалежних директори.

За статутом компанії та відповідним законодавчим регулюванням з метою більш професійного та ефективного управління при наглядовій раді було створено п'ять допоміжних суб-комітетів [29]. Чотири з існуючих п'яти допоміжних суб-комітетів (Комітет з аудиту, Номінаційний комітет, Комітет з ризик-менеджменту, Комітет з питань лідерства та компенсацій) повністю складаються з незалежних директорів, своєю чергою незалежні директори складають більшість в ESG-комітеті, де генеральний директор компанії є його членом, що значно підсилює виконавчу владу (Рис. 2).

Також "Naver Corporation", згідно прописаного статуту та регулюючих нормативно-правових актів для визначення основних управлінських

принципів у діяльності наглядової ради, проводить чергові щомісячні засідання. Якщо є нагальна потреба, то проводяться тимчасові засідання наглядової ради для вирішення важливих управлінських питань стосовно дотримання контролю щодо виконання усіх поставлених завдань перед виконавчими комітетами компанії.

Разом із тим стосовно основних комітетів при наглядовій раді необхідно висвітлити їхні основні функції в управлінні компанією [30]. Так, комітет з аудиту: 1) контролює роботу топ-менеджменту та наглядової ради; 2) дає згоду на вибір зовнішнього аудитора; 3) забезпечує вирішення нагальних питань згідно корпоративного статуту або інших нормативно-правових актів, що торкаються аудиторської діяльності. Номінаційний комітет: 1) затверджує та доповнює принципи призначення зовнішніх незалежних директорів; 2) рекомендує обраних кандидатів на посади зовнішніх директорів, які будуть призначені на загальних зборах; 3) управляє пулом зовнішніх кандидатів на посаду директорів та постійно їх перевіряє. Комітет з ризик-менеджменту встановлює: 1) базові принципи та стратегії щодо гнучкого управління ризиками в масштабах усієї корпорації;

2) визначає природу ризиків після їх настання та обговорює заходи, які необхідно вжити для їх подолання. Комітет з питань лідерства та компенсацій вирішує: 1) питання способів оплати праці; 2) впливає на процес прийняття рішень щодо проведення компенсаційної політики; 3) визначає систему корпоративних бонусів для менеджерів; 4) проектує систему компенсацій керівництву; 5) оцінює лідерські якості та вміння приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях. ESG-комітет: 1) залучає корпорацію для подолання існуючих проблем сталого розвитку; 2) управляє ключовими ризиками ESG (реагування на зміну клімату); 3) обговорює та забезпечує публічний доступ до нефінансової інформації серед широких мас [30].

Отже, можна стверджувати, що за своїм організаційним профілем, "Naver Corporation" не є класичним південнокорейським чеболом повного інноваційного циклу, як "Samsung Group" або "LG Group", через те що за своєю органічною природою ця корпорація є сервісно-орієнтованою бізнес-структурою, яка використовує ІКТ та інші передові технології «Індустрії 4.0» для отримання основного прибутку. Головний дохід в існуючій бізнес-моделі корпорація «Naver Corporation» отримує від надання наступних сервісів для бізнесу та домогосподарств: пошукової платформи "Naver", електронної комерції, платіжних рішень "Fintech", створення цифрового контенту на платформі "Naver" та хмарних технологій для B2B та B2C. На відміну від чеболей, "Naver Corporation" не є групою компаній, а має в своєму активі лише одну бізнес-структуру, яка завдяки популяризації глобальної мережі Інтернет та креативізації бізнесу, за останні двадцять років досягла феноменальних фінансово-управлінських результатів.

Рисунок 2. Структура корпоративного управління в "Naver Corporation"

Джерело: складено авторами за матеріалами [29]

Тож для сучасних цифрових корпорацій Індустрії 4:0 важливим є процес відбору висококваліфікованого персоналу, який відповідає вимогам компанії та цифровим трендам на ринку праці. Причому на думку українських економістів О. Балана, Г. Москалюка, Х. Передало «...ефективність самої системи найму та комплектування залежить від його грамотної інтеграції в процес управління компанією», що своєю чергою визначається виконанням низки умов: 1) порядком відбору та найму персоналу організації, які найкраще підходять до корпоративної культури організації; 2) найм необхідних спеціалістів знаходиться на стику інтересів організації та претендента на посаду; 3) бачення кандидатом успішної реалізації своїх професійних компетент-

ностей та можливостей саморозвитку, що у підсумку підвищить продуктивність організації в цілому [32].

Висновки

Проведене дослідження встановило, що управлінська система в Республіці Корея почала формуватися у процесі індустріалізації економіки починаючи з 1961 р., узявши за основу японську модель корпоративного управління. Будучи мононацією, південнокорейська модель управління формувалася під впливом історичних факторів, азійського менталітету, ідей корейського конфуціанства спираючись на високу дистанцію влади в жорстких ієрархічних структурах. Водночас, використовуючи прак-

тичний досвід японських та американських організацій, становлення південнокорейської моделі управління проходило паралельно з основними процесами, які відбувалися в економіці країни.

У південнокорейському управлінні більш ніж суттєвий відбиток залишили військова диктатура та авторитаризм, що вилилося у превалювання жорсткого колективізму при ідеології «самопожертви» працівників в ієрархічних організаційних структурах у процесі індустріалізації економіки упродовж 1961-1997 рр. Швидкий технологічний ривок на протязі одного покоління дозволив країні побудувати стійкий корпоративний сектор на основі великих різнопрофільних бізнес-структур – чеболей. Завдяки виваженої Урядової політики південнокорейські чеболі змогли пережити Азійську валютно-фінансову кризу 1997-1998 рр. і вийти з неї переможцями.

На першій стадії індустріалізації економіки Республіки Корея як стиль управління добре проявив себе колективізм. Але з бурхливим розвитком ІКТ, демократизації країни, масовим виробництвом ІТ-продукції та появою перших інноваційних бізнесів жорсткий колективізм, який сильно панував в управлінні південнокорейських організацій за своєю суттю не міг забезпечити креативні підходи в управлінні та сприяти розвитку інноваційних бізнесів на основі ІКТ. Перехід на гнучке управління, яке широко використовували західні корпорації, було вкрай необхідним фактором для подальшого інноваційного розвитку та утримання техно-

логічної конкурентоспроможності південно-корейських чеболей на техноглобальних ринках.

Розгляд особливостей корпоративного управління на прикладі "Naver Corporation", дає змогу висновкувати, що досліджувана компанія є порівняно молодою бізнес-структурою, яка ніколи не стикалася з жорстким південнокорейським колективізмом, бо саме на момент її створення Республіка Корея обрала шлях демократизації в управлінні та економіці. Будучи класичною цифровою корпорацією передових технологій Індустрії 4:0, "Naver Corporation" в основу свого корпоративного управління поклала принципи гнучкого менеджменту ґрунтованого на креативних підходах та веденні інноваційного бізнесу. Практичний досвід впровадження принципів прозорості корпоративного управління та креативізації менеджменту були запозичені в раніше створених американських технологічних та цифрових сервісно-орієнтованих корпорацій Кремнієвої долини.

Слід зазначити, що в Республіці Корея лише транснаціональні бізнес-структури (Samsung Group, LG Group, SK Group та ін.) і цифрові сервісно-орієнтовані корпорації (Coupage, Naver, Какао та ін.), що займаються інноваційним бізнесом, притримуються західних принципів гнучкого та креативного підходів у менеджменті. Разом з тим при високому впливі вестернізації на систему менеджменту, управлінські підходи і відкритість економіки країни, південнокорейські SMEs компанії залишаються доволі ієрархічними структурами навіть за наших часів.

Abstract

The aim of the article. The article is devoted to investigation of the formation features and evolution of the South-Korean organizations management system.

Analyses results. It was determined, that the South-Korean management system formation occurred in the parallel with the rapid economy industrialization, which was based on the Japanese management model and Confucian ideas. During the historical excursion, the period of economic reforms implementation was analyzed.

During 1961-1996 years, the group collectivism served as the mobilization source to make individuals willingly sideline their own goals for building an industrial-developed nation. Due to the 18 years leadership of dictator Park Chung Hee, his industrial program in accordance with economic reforms was completely collectivistic, when the national idea to build industrial power country were given on the top priority.

World globalization in the late 1990s had a strong influence on the South-Korean government and all organizations to start changes for its management systems according to the western approaches and coming digital trends. Nowadays, in the Republic of Korea, only digital and the large transnational corporations, which conduct their businesses in the sphere of advanced technologies» implements creative approaches and adopt more individualist values in management than SMEs. In the South-Korean SMEs are still dominating soft collectivism, which is traditionally bases on the seniority culture in the top-down hierarchical structure of management system.

For the South-Korean transnational business-structures of the full innovation cycle, collectivism was a restrictive factor in the transition to the innovative businesses, which requires creative approaches in management. On the example of the service-oriented Naver Corporation, it was proved, that the South-Korean technological business structures of a "new type" are using only Western approaches in the Corporate Governance, which based on the flexible management, transparency of management-decisions making, creativity, individual values of the managers and ESG-concept.

Conclusions and directions for further research. For our next researches is important to conduct compare analysis of technological transnational corporations semiconductor manufacturers, which are using different management models and approaches: "SK Hynix" (The Republic of Korea) with "Qualcomm" (USA) and "Infineon" (Germany).

Список літератури:

1. Aghion Philippe, Guriev Sergei, Jo Kangchul. Chaebols and firm dynamics in Korea / European Bank for Reconstruction and Development. Working Paper No. 227. Prepared in June 2019. 31 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/40mGh1r>.
2. Петько С.М. Електронна комерція в цифровій екосистемі Республіки Кореї. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2022. № 23. С. 61-67. DOI: 10.20535/2307-5651.23.2022.264630.
3. Петько С.М. Масштаби та організаційні виміри діяльності південнокорейських корпорацій в умовах їх цифрової трансформації. Інтелект XXI. 2021. № 5. С. 7-12. DOI: 10.32782/2415-8801/2021-5.1.
4. Петько С.М. Роль освіти, інновацій та ІКТ у побудові цифрової економіки Республіки Корея. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. № 2 (02). С. 161-167. DOI: 10.32782/dees.2-27.
5. Петько С.М. Транснаціональний компонент розвитку економіки Південної Кореї в умовах цифрової революції. «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. Том 31(70). № 3. Частина 1. С. 34-43. DOI: 10.32838/2523-4803/70-3-7.
6. Петько С.М. Технології індустрії 4:0 у цифровій парадигмі розвитку глобальної економіки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2022. № 24. С. 51-62. DOI: 10.32782/2307-5651.24.2022.8.
7. GDP (current US\$) – Korea Rep. / World Bank. Official Site. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR>.
8. Nguyen Thi Phi Nga. Understanding Korean Management. International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 11, November 2018, pp. 569-576.
9. Park Yongjin. Modern Korean Economy: 1948-2008; Translated to English by Seongbak (Jamie) Jin. Understanding Korea Series No. 8. October 2018. Published: The Academy of Korean Studies. 2008.152 p.
10. Tan Soo Kee. The Role of Korean Collectivism in South Korea's Industrialization Process. International Journal of East Asian Studies. 2015. Vol. 4, No. 1, 2015, pp. 35-48.
11. Yang I.J. Jeong Exchange and Collective Leadership in Korean Organizations. Asia Pacific J. Manage. 2006. Vol. 23, pp 283-298. DOI: 10.1007/s10490-006-9003.
12. Кульчицький С. Колективізм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 342.
13. Why Are South Korea's Chaebol Important? South Korea's Chaebol Challenge / Council on Foreign Relations; Backgrounder by Eleanor Albert. May 4, 2018 12:47 pm (EST). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/47g1fV>.
14. The World Bank. Digital, the Door to a Better World: Digital Government Strategy and Cases in Korea Events. February 24, 2022. / The World Bank. Official Site. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bit.ly/475xFyQ>.
15. Heo Uk, Jeon Houncheul, Kim Hayam, Kim Okjin. The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis. Maryland Series in Contemporary Asian Studies. Vol. 2008: No. 2, Article 1, pp 1-24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol2008/iss2/1>.
16. Kim Sung-Bou, Kim Dongwook. ICT Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case of Digital Customs and Risk Management in Korea. Sustainability. 2020, 12, pp. 1-19. DOI: 10.3390/su12083421.
17. Nam Il Chong. Corporate Governance in the Republic of Korea and Its Implications for Firm /ADB Institute Discussion Paper No. 10 July 2004. 50 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156756/adbi-dp10.pdf>.
18. Holroyd Carin. Digital content promotion in Japan and South Korea: Government strategies for an emerging economic sector. Asia and the Pacific Policy Studies. 2019. No. 6, pp 290-307. DOI: 10.1002/app5.277.
19. Milliman J.F., Kim Y.M., Glinow M.A.V. Hierarchical Advancement in Korean Chaebols: A Model and Research Agenda. Human Resource Management Review. 1993. Vol. 3. No. 4, pp. 293-320.
20. Hofstede G.H. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. California: Sage Publication, 2001. 596 p.
21. Лук'яненко Д.Г., Галахова Т.О. Феномен креативізації глобальної економіки і менеджменту. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 23. Ч. 3. С. 12-21.
22. Deep Aman. Role of ICT in business management: a conceptual review. International Journal of Creative Research Thoughts. Volume 8, Issue 8 August 2020, pp. 749-756.
23. Akarsu M.Z. Chaebol System. International journal of Afro-Eurasian research. 2021. 6(12), 1-13.
24. Filyppova S., Bashynska I., Kholod B., Prodanova L., Ivanchenkova L., Ivanchenkov V. Risk management through systematization: Risk Management Culture. International Journal of Recent

- Technology and Engineering, Vol. 8, Issue 3, pp. 6047-6052. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dSPACE.OPU.UA/jspui/handle/123456789/8913>.
25. Лук'яненко Д.Г. Імперативи глобального корпоративного менеджменту. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2011. № 1. С. 44-48.
 26. Лук'яненко Д., Тітова О. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту. Журнал європейської економіки. 2012. Том 11. № 1. С. 39-54.
 27. Naver Company. Official Site. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.naver.com/en/naver/company>.
 28. NAVER. 4Q22 Earnings Results. Report. February 3, 2023 / Official Site NAVER Corporation/ The Republic of Korea, 2023. 19 p.
 29. New Universe You Deserve. NAVER Integrated Report – 2021 / Official Site NAVER Corporation, March 31, 2022. The Republic of Korea, 2022. 79 p.
 30. Beyond. NAVER Annual Report – 2020 / Official Site NAVER Corporation, The Republic of Korea, Seoul, 2020. 50 p.
 31. Investing.com. Markets. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.investing.com>.
 32. Balan Oleksandr, Moskalyk Hennadii, Peredal Khrystyna, Hurman Olena, Samarchenko Illia, Reviv Frol. Using the Pattern Method for the Comprehensive Organization of Recruitment and Selection of Personnel. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. Vol. 11, Issue 4, April, pp. 290-300. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=4>.

References:

1. Aghion Philippe, Guriev Sergei, Jo Kangchul (2019). Chaebols and firm dynamics in Korea / European Bank for Reconstruction and Development. Working Paper No. 227. Prepared in June 2019. 31 p. Retrieved from: <https://bit.ly/40mGh1r> [in English].
2. Petko, S.M. (2022). E-commerce in the digital ecosystem of the Republic of Korea. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 23, 61-67. DOI: 10.20535/2307-5651.23.2022.264630 [in Ukrainian].
3. Petko, S.M. (2021). Scales and organizational measurement of South Korean corporations activity in the conditions of their digital transformation. Intellect XXI, 5, 7-12. DOI: 10.32782/2415-8801/2021-5.1 [in Ukrainian].
4. Petko, S.M. (2022). Role of education, innovations and ICT in digital economy development of the Republic of Korea. Digital Economy and Economic Security, 2 (02), 161-167. DOI: 10.32782/dees.2-27 [in Ukrainian].
5. Petko, S.M. (2020). Transnational component of the South Korean economy development in the digital revolution conditions. Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Economics and management. 31 (70), vol. 3. Part 1, 34-43. DOI: 10.32838/2523-4803/70-3-7 [in Ukrainian].
6. Petko, S.M. (2022). Industry 4.0 technologies in the digital paradigm of the global economy development. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 24, 51-62. DOI: 10.32782/2307-5651.24.2022.8 [in Ukrainian].
7. GDP (current US\$) – Korea Rep. World Bank. Official Site. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR> [in English].
8. Nguyen Thi Phi Nga (2018). Understanding Korean Management. International Journal of Scientific & Engineering Research, 9 (11), 569-576 [in English].
9. Park Yongjin. (2018). Modern Korean Economy: 1948-2008; Translated to English by Seongbak (Jamie) Jin. Understanding Korea Series No. 8. October 2018. Published: The Academy of Korean Studies, 152 p. [in English].
10. Tan Soo Kee. (2015). The Role of Korean Collectivism in South Korea's Industrialization Process. International Journal of East Asian Studies. 4 (1), 35-48 [in English].
11. Yang, I.J. (2006). Jeong Exchange and Collective Leadership in Korean Organizations. Asia Pacific Journal of Management, 23(3), 283-298. DOI: 10.1007/s10490-006-9003 [in English].
12. Kulchytskyi, S. (2011). Collectivism. Political encyclopedia. Ed: Yu. Levenets (head), Yu. Shapoval (deputy head) and others. Kyiv: Parliamentary Publishing House, p. 342 [in Ukrainian].
13. Why Are South Korea's Chaebol Important? South Korea's Chaebol Challenge / Council on Foreign Relations; Background by Eleanor Albert. May 4, 2018 12:47 pm (EST). Retrieved from: <https://bit.ly/47gl1fV> [in English].
14. The World Bank. Digital, the Door to a Better World: Digital Government Strategy and Cases in Korea Events. February 24, 2022. The World Bank. Official Site. Retrieved from: <https://bit.ly/475xFyQ> [in English].

15. Heo Uk, Jeon HOUNGcheul, Kim Hayam, Kim Okjin. (2008). The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis. Maryland Series in Contemporary Asian Studies. Vol. 2(1), pp 1-24. Retrieved from: <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol2008/iss2/1> [in English].
16. Kim Sung-Bou, Kim Dongwook. (2020). ICT Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case of Digital Customs and Risk Management in Korea. Sustainability, 12, 1-19. DOI: 10.3390/su12083421 [in English].
17. Nam Il Chong. (2004). Corporate Governance in the Republic of Korea and Its Implications for Firm. ADB Institute Discussion Paper No. 10, 50 p. Retrieved from: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156756/adbi-dp10.pdf> [in English].
18. Holroyd Carin (2019). Digital content promotion in Japan and South Korea: Government strategies for an emerging economic sector. Asia and the Pacific Policy Studies. 6, 290-307. DOI: 10.1002/app5.277 [in English]
19. Milliman, J.F., Kim, Y.M., & Glinow, M.A.V. (1993). Hierarchical Advancement in Korean Chaebols: A Model and Research Agenda. Human Resource Management Review. 3 (4), 293-320. [in English].
20. Hofstede, G.H. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. California: Sage Publication, 596 p. [in English].
21. Lukianenko, D.G., & Galakhova, T.O. (2016). The phenomenon of creativity of the global economy and management. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine. Series "Economic Sciences", 23 (3), 12-21 [in Ukrainian].
22. Deep Aman (2020). Role of ICT in business management: a conceptual review. International Journal of Creative Research Thoughts. 8(8) August, 749-756 [in English].
23. Akarsu, M.Z. (2021). Chaebol System. International journal of Afro-Eurasian research. 6(12), 1-13 [in English].
24. Filyppova, S., Bashynska, I., Kholod, B., Prodanova, L., Ivanchenkova, L., & Ivanchenkov, V. (2019). Risk management through systematization: Risk Management Culture. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8 (3), 6047-6052. Retrieved from: <http://dSPACE.opu.ua/jspui/handle/123456789/8913> [in English].
25. Lukianenko, D.G. (2011). Imperatives of global corporate management. Development strategy of Ukraine (economics, sociology, law), 1, 44-48 [in Ukrainian].
26. Lukianenko, D., & Titova, O. (2012). Innovatsiino-kreatyvnyi komponent hlobalnoho menedzhmentu [Innovative-creative component of global management]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, 11(1), 39-54 [in Ukrainian].
27. Naver Company. Official Cite. Retrieved from: <https://www.naver.com/en/naver/company> [in English].
28. NAVER. 4Q22 Earnings Results. Report. (2023). Official Site NAVER Corporation. The Republic of Korea, 19 p. [in English].
29. New Universe You Deserve. NAVER Integrated Report – 2021. (2022). Official Site NAVER Corporation. The Republic of Korea, 79 p. [in English].
30. Beyond. NAVER Annual Report – 2020. (2020). Official Site NAVER Corporation, The Republic of Korea, Seoul, 50 p. [in English].
31. Investing.com. Markets. Retrieved from: <https://www.investing.com> [in English].
32. Balan, O., Moskalyk, H., Peredalo, K., Hurman, O., Samarchenko, I., & Revin Frol (2020). Using the Pattern Method for the Comprehensive Organization of Recruitment and Selection of Personnel. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11(4), 290-300. Retrieved from: <http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=4> [in English].

Посилання на статтю:

Петько С.М. Особливості менеджменту південно-корейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку / С.М. Петько // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 77-89. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No5/77.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.10092432.

Reference a Journal Article:

Petko S.M. Management Features of the South-Korean Corporations in the Digital Paradigm of Development / S.M. Petko // *Economics: time realities*. Scientific journal. – 2023. – № 5 (69). – P. 77-89. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No5/77.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.05.2023.7. DOI: 10.5281/zenodo.10092432.

